

Correspondencia Gasch-Dalí: así se hizo Dalí surrealista

https://elpais.com/cultura/2018/08/25/actualidad/1535215688_558464.html

https://elpais.com/cultura/2018/08/25/actualidad/1535215245_441860.html#?rel=listaapoyo

El archivo del crítico Sebastià Gasch aporta nueva luz sobre las vanguardias en España. El crítico de arte conservó un importante epistolario con Miró, Lorca, Calder, Arp, Torres García y Foix, y más de un centenar de cartas de Dalí, publicadas sólo de forma parcial y fragmentaria

Montaje con parte de la correspondencia del archivo de Sebastià Gasch, con misivas de Dalí, un dibujo de Lorca y postales del poeta Foix y de Hans Arp.

JOSEP MASSOT

Apasionado, erudito y sentimental, le costaba bajar de los 90 kilos, combinaba en su apuesta por el arte de riesgo la contundencia del boxeo con la agilidad del estilista, y su gusto por la buena vida chocaba con el inconveniente de que nunca tuvo un céntimo. El barcelonés Sebastià Gasch (1897-1982) fue uno de los grandes críticos de arte de los años 20 y ahora el acuerdo de la donación firmado por Emili Gasch y Eugènia Serra, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya, permitirá dar nueva luz a la historia de las primeras vanguardias en España.

Son miles de cartas y material gráfico que los bibliotecarios aún están inventariando. Por citar unos pocos nombres, hay correspondencia de su gran amigo [Joan Miró](#), a quien descubrió en 1925, Hans Arp, Calder, Joaquín Torres-García, J. V. Foix, René Clair, Salvador Espriu, Ramón Gaya, Ángel Ferrant, Giménez Caballero, Mathias Goeritz y su Escuela de Altamira, Maruja Mallo, Manuel Millares en los tiempos de El Paso, Edmundo de Ory, Tàpies, otro descubrimiento, Cela, Vázquez Montalbán... Hay misivas y dibujos de Lorca y el que tal vez sea el mayor tesoro: más de un centenar de cartas de Dalí, hasta hoy publicadas sólo de forma parcial y fragmentaria.

“El archivo”, dice el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Minguet Batllori, el mejor conocedor de la obra de Gasch, “es sensacional por su amplitud de intereses, no solamente hay cartas de algunos artistas y críticos muy importantes de la historia del arte siglo XX. También hay material importantísimo sobre el circo, porque él fue muy amigo de Charlie Rivel, además de sobre la danza, el flamenco, el cine español. Fue el grandefensor de los artistas innovadores menospreciados por los círculos postnoucentistas, sobre todo de Miró. Participó en todas las iniciativas culturales, antes y después de la Guerra Civil, que suponían enraizar una modernidad verdaderamente pluricultural, sin imposiciones, hasta que se dio cuenta de que en la dictadura la libertad está secuestrada”.

La familia se ha reservado las cartas originales de Miró —“fue su amigo constante”, dice Emili Gasch, catedrático de Economía e hijo del crítico—, y también las de [García Lorca](#) y de [Dalí](#). Las correspondencias de los dos primeros ya fueron publicadas en su día. La de Dalí, la más numerosa —supera el centenar de misivas—, se mantiene inédita, salvo las dadas a conocer por Minguet Batllori y por el propio Gasch, y de forma fragmentaria, por los escasos estudiosos que, como Ian Gibson, han tenido acceso a una parte de ella.

Federico García Lorca (izquierda) y Dalí, en Cadaqués en una imagen sin datar

Emili Gasch nos ha permitido el acceso a las cartas del pintor ampurdanés que aún mantiene en custodia y que aportan nuevos datos sobre la conversión de Dalí al surrealismo, ilustran las dificultades de los artistas innovadores en su lucha contra los medios academicistas, pero también

sus discrepancias, al tiempo que cuestionan el relato legendario, la automitificación sobre este período que Dalí edificó.

La relación de Gasch con Dalí comienza a ritmo de jazz en abril de 1926, año en que llegaron a Barcelona el gramófono eléctrico y el charlestón. Gasch, durante una visita a la sala Dalmau, descubrió en un ángulo “un pequeño cuadrado” de Dalí. “¡Y este sí que nos da una lección de ritmo!”, escribía en mayo en la mítica revista *L'Amic de les Arts*. En octubre, el galerista Josep Dalmau invitó al crítico a su casa, donde escucharon placas de la American Southern Syncopated Orchestra y degustaron un aromático habano y algún licor.

Gasch escribió al pintor de Figueres para pedirle la foto de un cuadro y el 1 de noviembre publicó un vibrante artículo. Dos días después (el matasellos se lee borroso), Dalí le escribe para agradecerle el elogio y transmitirle su pavor por lo “artístico” (“horrible palabra que sólo sirve para indicar las cosas que carecen de arte en absoluto: espectáculo artístico, fotografía artística, anuncio artístico, mueble artístico”) y su apuesta por lo “anti-artístico”: “El objeto puramente industrial, el *dancing* y la poesía quinta esenciada del sombrerito de Buster Keaton.

El crítico había conseguido adelgazar 40 kilos, era la voz de Joan Miró en Cataluña, y compartía con Dalí ideas y amigos comunes (el pintor Barradas, después Lorca). Les unían sobre todo las ganas de dinamitar el conservador medio artístico con la revista *L'Amic de les Arts* y la redacción del *Manifest groc*, una idea de Gasch, ejecutada por Dalí y alentada por el crítico literario Lluís Montanyà, un libelo que levantó gran polémica y está considerado como un documento fundamental de las vanguardias en España.

Durante aquellos dos años la prodigiosa locuacidad de Dalí se extendió a su ansiedad epistolar: un diluvio de cartas, notas, telegramas, postales, todas sin fecha, escritas apresuradas con una caligrafía anárquica y, en cambio, letra minuciosa cuando contaba las claves biográficas de su pintura. El crítico, siete años mayor que él, veía en Dalí a un joven un poco esnob, de verbo arrollador expresado con timbre de voz ronco y una claridad pasmosa. Un artista irónico, dotado de una inteligencia privilegiada y de una lucidez perturbadora. Y también capaz de “una crueldad glacial, impávida, terriblemente tranquila”. En sus largas cartas, Dalí le había confesado “la ausencia más absoluta del fenómeno religioso” desde su infancia. “Desde entonces”, escribió, “no recuerdo la

más pequeña inquietud de orden metafísico”. Esas afirmaciones contrastan con las del Dalí de los años 50 en los que sostenía lo contrario para justificar su misticismo de español racial.

Cartas de Dalí a Gasch./ARXIU CASCH

En el epistolario, Dalí evidencia la pronta atracción que siente por Breton y cómo titubea y la camufla, a pesar de que en la ciudad conocían a su grupo como la Peña de los Surrealistas. Más que engaño, como Dalí dijo después, las cartas muestran las contradicciones del Dalí aún inmaduro, y los prejuicios y la tozudez de Gasch en querer pontificar sin pisar París, la capital del arte por entonces. Ya en abril de 1926, entre las cartas de recomendación que Dalmau había entregado a Dalí para su primer viaje a la capital francesa, había una, que no utilizó, dirigida a Breton. “Le anuncio desde ahora tres telas surrealistas”, prometió Dalí al galerista al regresar del viaje, sin dejar de apostar aún por un cubismo renovado. Ser surrealista era una provocación en la Barcelona postnoucenista, donde el movimiento era visto como un esnobismo pasajero y amoral. También era denostado por Gasch, católico y solidario con Miró, quien sólo aceptaba la marca surrealista por conveniencia publicitaria, pero que nunca se sometió al dictado de Breton.

Dalí pasó de decir a Gasch que el surrealismo era putrefacto a defender sus postulados. En una carta aconseja que Montanyà escriba una crítica a un libro de Breton *Le surréalisme et la peinture*. “Yo”,

le confiesa, no lo conozco [a Breton] aún totalmente, me parece que no me interesará, pero es efficacísimo fregar cosas de esta orientación y calidades por las narices de los Putrefactos, que cada día están más sonados”. En otra, le advierte que no está “nada identificado con el surrealismo” y que evita “parecer un incondicional”. En otra: “No me explico el menosprecio absoluto que tiene Foix por los surrealistas”. Refiriéndose a la elección de una foto (el ojo de un elefante), le dice que “las otras son demasiada estéticas, poco surrealistas”. Y remacha: “El superrealismo no es otra tendencia, un ‘ismo’ más, sino la eclosión del estado de espíritu más intensamente espiritual que ha existido; las tendencias precedentes, de concesión en concesión, se han encaminado progresivamente hacia la actual libertad, han ido preparando el actual superrealismo, meta gloriosa de una época de dudas estériles y de tentativas infructuosas”. Dalí le decía a Gasch que se pasaba largos ratos ante la tela en espera de la imagen de su subconsciente, a menudo recuerdos de su infancia, para después calcarla literalmente con la objetividad de un aparato fotográfico y darle al mismo tiempo una sensación de misterio, de enigma inquietante.

La amistad Gasch-Dalí acabó como un sainete, cuando el pintor, triunfante en París con *Un chien andalou*, dio una serie de conferencias incendiarias y se declaró comunista. El 15 de abril de 1932 el crítico se rio de su comunismo de esnob y de su pintura, propia, dijo, de un Mantegna putrefacto. Dalí, profundamente herido, zanjó su amistad con la carta en la que en lugar del habitual “Amic Gasch”, empieza con un “Inbècil Gasch”, con “ene”.

En el archivo se conserva una trabajada dedicatoria de Dalí a “Sebastián Gasch”, en castellano, con la grafía de los años 70. A diferencia de Miró, que ayudó al crítico cuando este regresó del exilio (1939-1942), tras cumplir tres meses de prisión y malvivir de trabajos periodísticos censurados y mal pagados, Dalí siguió persiguiéndole. Gasch, por su parte, continuó llamándole pintor saltimbanqui.

La relación de Gasch con Lorca fue de otro tenor. En mayo de 1927 el periodista conoció al poeta —estrenaba *Mariana Pineda* en Barcelona—, por medio del pintor uruguayo Rafael Barradas, que vivía en una trágica pobreza y pronto, fatalmente enfermo, decidiría regresar a Montevideo. Lorca escribió a Gasch cartas afectuosas (“yo siempre digo que tú eres el único crítico y la única persona sagaz que he conocido”) y le dedicó textos (*Santa Lucía y San Lázaro*) y hermosos dibujos, como *Teorema de la muerte y la mano (sin solución)*. Eran los momentos fundacionales de la Generación del 27, en los que los jóvenes defensores del arte nuevo crearon una alianza de revistas en Murcia, Burgos, Gijón, Huelva, Málaga, Sevilla, Valladolid, Granada, Sitges y Madrid. *L’Amic de les Arts* fue el modelo de la que creó Lorca en Granada, *Gallo*: “Andalucía y Cataluña se unen por el Gallo y *L’Amic de les Arts*, aunque haya gente que rabie, patalee y nos quiera comer”, escribió Lorca a Gasch. Los intelectuales de habla castellana habían firmado un manifiesto en defensa de la lengua catalana perseguida por Primo de Rivera, “ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposible de salvar”.

Gasch y Lorca apenas volvieron a verse. La última vez fue en diciembre de 1935, durante el estreno de *Doña Rosita* en el camerino de Margarita Xirgu. Cruzaron cuatro frases triviales. “Aquella tarde, escribió Gasch, no podía suponer que nunca más volvería a verle”.

Distingit seynor:

He encarregat ya la fotografia
que rebará V. el dia que m'indica.

El seu article aparegut a la
" Gasetta de les arts " m'interessá vivament ya
que relaciona la meua pintura amb una de les meuan
mes fortes predileccions , la musica de jazz ,
aquesta musica maravillosament anti-artistica.
" Artistica " horrible paraula que sols serveix
per indicar les coses que careixen d'art en abso-
lut. Espectacle artistic, fotografia artistica,
anunci artistic, noble artistic, ¡Horror! ¡ Horror!
Tots estem ~~es~~ d'acort amb
l'objecte purament industrial, el dancing y la poe-
sia quinta ~~es~~ enciada del barretet de Buster Keaton.

Molt afectuosament

Salvador Dalí

La amistad Gasch-Dalí acabó como un sainete, cuando el pintor, triunfante en París con *Un chien andalou*, dio una serie de conferencias incendiarias y se declaró comunista. El 15 de abril de 1932

el crítico se rio de su comunismo de esnob y de su pintura, propia, dijo, de un Mantegna putrefacto. Dalí, profundamente herido, zanjó su amistad con la carta en la que en lugar del habitual “Amic Gasch”, empieza con un “Inbècil Gasch”, con “ene”.

En el archivo se conserva una trabajada dedicatoria de Dalí a “Sebastián Gasch”, en castellano, con la grafía de los años 70. A diferencia de Miró, que ayudó al crítico cuando este regresó del exilio (1939-1942), tras cumplir tres meses de prisión y malvivir de trabajos periodísticos censurados y mal pagados, Dalí siguió persiguiéndole. Gasch, por su parte, continuó llamándole pintor saltimbanqui.

La relación de Gasch con Lorca fue de otro tenor. En mayo de 1927 el periodista conoció al poeta —estrenaba *Mariana Pineda* en Barcelona—, por medio del pintor uruguayo Rafael Barradas, que vivía en una trágica pobreza y pronto, fatalmente enfermo, decidiría regresar a Montevideo. Lorca escribió a Gasch cartas afectuosas (“yo siempre digo que tú eres el único crítico y la única persona sagaz que he conocido”) y le dedicó textos (*Santa Lucía y San Lázaro*) y hermosos dibujos, como *Teorema de la muerte y la mano (sin solución)*. Eran los momentos fundacionales de la Generación del 27, en los que los jóvenes defensores del arte nuevo crearon una alianza de revistas en Murcia, Burgos, Gijón, Huelva, Málaga, Sevilla, Valladolid, Granada, Sitges y Madrid. *L’Amic de les Arts* fue el modelo de la que creó Lorca en Granada, *Gallo*: “Andalucía y Cataluña se unen por el Gallo y *L’Amic de les Arts*, aunque haya gente que rabie, patalee y nos quiera comer”, escribió Lorca a Gasch. Los intelectuales de habla castellana habían firmado un manifiesto en defensa de la lengua catalana perseguida por Primo de Rivera, “ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposible de salvar”.

Gasch y Lorca apenas volvieron a verse. La última vez fue en diciembre de 1935, durante el estreno de *Doña Rosita en el camerino* de Margarita Xirgu. Cruzaron cuatro frases triviales. “Aquella tarde, escribió Gasch, no podía suponer que nunca más volvería a verle”.

CARTAS

Las cartas están todas sin fechar y nunca han sido publicadas íntegras. Complementan la fundamental investigación realizada por Minguet Batllori sobre la redacción del Manifest Groc, un libelo que levantó una gran polémica. Dalí comenta, además, diversos artículos que serán publicadas en la revista *L'Amic de les Arts*, cuyo último número (marzo de 1929), fue dirigido por él. Hay alusiones a Lorca y avanza sus ideas sobre cine y el surrealismo. Las misivas se reproducen cortesía de Emili Gasch y con la traducción y selección de Josep Massot.

Julio 1927 (Dalí se encuentra de permiso en Cadaqués, con Lorca)

Querido Gasch: Con Lorca os saludamos desde Figueres. Mañana comeremos ya en Cadaqués donde comenzaremos la dirección del movimiento anti artístico. Ayer presencié el espectáculo vergonzoso que es un *concierto de Vendrell* y constaté una vez más el infinito deseo mágico *del público, la monstruosa* capacidad de resistencia de la que es capaz con tal de que se le ofrezcan cosas dentro de la órbita con la que ya están acostumbrados desde pequeños.

Amigo Gasch, cada momento el arte me produce una más *física* sensación de repugnancia, ¡qué desinfectados y alegres nos sentiremos una vez incorporados a los *hechos* anti-artísticos de nuestra *incomparable* época! Basta de fruncir la cejas, basta de trascendentalismo. Alegría pura de las leyes primordiales ineludibles -necesidades- no arbitrariedades. Que lo que hacemos no es arte, nos dirán; esta es nuestra única intención. No tenemos, como hacen los cubistas y tantos otros, [que] perder el tiempo queriendo demostrar que nuestra producción es pintura o literatura, y de querer ligarla a la tradición. Hay que partir del principio de que nuestra producción es eminentemente anti-artística.

Sin fecha, firmada por Dalí y Lorca

El *surrealismo* es la manifestación más *artística* de la historia, consecuentemente es la más amarga, la más erótica, la más descabellada, la más putrefacta.

En fin, hoy no tengo la intención más que de saludarte, ya empezaba a extenderme. No dejes de enviarnos, escribiendo mucho, todo lo que se te ocurra, bestialidades, igual que nosotros, después ya elegiremos.

Un abrazo

Salvador Dalí

De esta correspondencia no comuniqués nunca nada a nadie, pues se podría ir desbravando.

Mi particular saludo

Federico García Lorca

Noviembre 1927 (Dalí sigue cumpliendo el servicio militar). *La Nova Revista dirigida por Junoy, un vanguardista de primera hora (se carteaba con Apollinaire), que defendió después un arte clasicista, había publicado una reseña de Carles Fages de Climent ironizando sobre su "doctrinaria pintura" surrealista.*

Amigo Gasch: Esta última *Nova Revista*, con el artículo-pedante de Fages, me ha decidido a escribir a Junoy esta carta que te envío para que la conozcas.

La Nova Revista es la *máxima putrefacción*. Tenemos que hacer constar bien claro que no tenemos nada que ver en adelante.

Hemos de entrar de guardia, cuando me sienta, te contestaré largamente tu carta. Nuestras diferencias de pensamiento dan a nuestra amistad una más intensa fuerza, cuando nos une una pasión de máxima claridad, la separación transparente de un ángel es aún una manera de claror. Sabes cuánto me gustaría una lenta y larga conversación contigo.

Recibe un fuerte abrazo

Salvador Dalí

¡Mueran los putrefactos!

Octubre-Noviembre 1927 A Montanyà. Si Dalí había insultado a Juan Ramón Jiménez, dirigía sus ataques al dramaturgo Guimerà.

(...) Vuestra polémica con Gasch ha sido de todas maneras muy eficaz para todos juntos, esto nos obliga a un máximo control y a una exigencia cada vez más rigurosa con nosotros mismos. La respuesta de Cassanyes es muy hábil, pero no tengo que decirte que la encuentro casi toda llena de errores. Propongo el esquema de un pequeña manifiesto preparativo del ANTI-ARTÍSTICO, en el que como anuncio SUPRIMIMOS TODA CORTESÍA. En él digo que la *Nova Revista* lleva a la peor clase de culturas artísticas, y que es el colmo de lo diluido y confuso. Hay que romper para siempre con los putrefactos y señalar a los jóvenes su podridura a fin de aislar su contagio. Hay que hacer esfuerzos para que esto pueda aparecer para año nuevo. Estamos en unas condiciones de oportunidad para hacernos oír indudablemente formidables. Ya existe una *tensión* que hacía tiempo era desconocida. ¡Si dispusiéramos de dinero! Esto de momento es el único obstáculo, pero que venceremos de una u otra manera, si vendo unos cuadros, que tengo a medio tratar, todos serán invertidos en el movimiento antiartístico, de momento, sin embargo, debido a diversas causas, no tengo ni cinco céntimos.

Recibe un fuerte abrazo, acabamos de iniciar nuestra amistad y nuestras luchas. El día que podamos escribir en letras de molde. EL GRAN PUTREFACTO PELUDO ÀNGEL GUIMERÀ!!!

Recuerdos a los amigos

S. Dalí

Diciembre 1927. Lorca había publicado *Santa Lucía, San Lázaro*, en *La Revista de Occidente*, dedicado a Gasch, y el marchante de Miró, Pierre Loeb, había escrito el 7 de diciembre a Dalí para negarle un contrato, porque su obra aún navegaba demasiado fácilmente de una influencia a otra. La carta de Paul Rosenberg, marchante de Picasso, es del 15 de diciembre. Dalí envía a Gasch la versión catalana de un poema que también había enviado a Luis Buñuel, Lorca y Pepín Bello. En la carta, se advierte la influencia de Breton, que hablaba de las “paroles mendiants” en el catálogo de una exposición de Arp, inaugurada en noviembre. El cuento *Peix...* salió publicado en septiembre de 1928 en *l'Amic de les Arts*.

Amigo Gasch: supongo que habrás leído el maravilloso escrito de Lorca que te dedica. Hoy quería hacerle una larguísima carta hablándole de Santa Lucía.

Santa Lucía es Santa Presentación, es la máxima corporeidad, es ofrecer la máxima superficie al exterior.

La poesía de San Sebastián consiste en su posibilidad, en su paciencia, que es una manera de elegancia; Santa Lucía *presenta* la objetividad ostensiblemente. San Sebastián es más estético, Santa Lucía más realista.

San Lázaro es aún la quintaesencia de la putrefacción.

Lorca parece ir coincidiendo, oh paradoja, en muchos puntos conmigo. Este escrito es elocuentísimo. ¿Recuerdas lo que te decía hace poco de la superficie de las cosas?

Lorca, sin embargo, pasa por un momento intelectual que creo durará poco (aunque por lo que respecta [a] los señores putrefactos, creen que se trata de un escrito sensacionalista).

Tenemos que huir de las palabras *mendiantes*, romper los límites que nuestra cultura nos pone, para presentar puros hechos poéticos, en toda su objetividad. Todo es ponerse en condiciones para tocar lo vivo de las cosas y, entonces, con sólo *presentar* lo que hayamos visto será suficiente.

Te envío el *poema de les cosetes*, ya que no sé si el que tú tienes es la primera versión o la definitiva.

Hace poco Benjamín Jarnés escribía en la *Gaceta Literaria*. El cine es la manera más real de representar lo irreal. Todo lo contrario, digo yo. El cine es la manera más irreal de representar lo real; *Cosmópolis* [*Metrópolis*] se puede imaginar habiendo visto mala pintura de historia; en cambio, la blancura emocionante de la leche, filmada chorreando entre los bigotes de Pollard, vistos en gran-plano, ¡es algo imposible de ser imaginado antes del cine!

He recibido dos cartas, una de Pierre Loeb y otra de Paul Rosenberg. Pierre Loeb dice que voy aún demasiado *rápidamente de una influencia a otra*, que je suis persuadé que vous trouveras bientôt una *direction* et avec les donnés que vous possède, vous feras, *je suis sûr*, une belle carrière de peintre.

Rosenberg, que me había escrito una carta a la exposición de casa Dalmau y no la había recibido, quizás Dalmau iba muy de cabeza y la perdió, pidiéndome fotografías, y se las he enviado, y me dice que las estudiará detenidamente y que si voy a París no deje de visitarlo.

Lo de Loeb es muy comprensible, mi producción da la sensación de algo discontinuo, efectivamente; incluso en estos últimos dibujos que ya conoces, hay diferentes preocupaciones que los solicitan, no obstante hay una unidad difícil de captar que las lleva hacia un lugar, creo que ya es posible entrever una serie de flechas indicadoras que tienen ciertas coincidencias de dirección.

Un abrazo muy fuerte

Dalí

El cuento del *Peix perseguit pel raïm* ha sufrido modificaciones, ya te enviaré la versión definitiva.

Anotaciones escritas en un borrador del escrito *El Cadàver Insepult*, un texto de Dalí que apareció en el último *L'Amic de les Arts* de marzo de 1929.

De momento, anoto la idea de hacer el número con dos calidades diferentes de papel, esto por razones económicas, pero además dan una vivacidad táctil de calidades y tonos -y resultará más ágil- dividir una página de papel ordinario mate puramente por lo escrito y otro, alternativamente, de papel couché para que las fotos adquieran el máximo de emoción y dramatismo, con lo que de todas maneras podría continuar o ir trozos de textos y cosas cortísimas surrealistas mías, de Lorca A Foix (¿se prestará a esto?) sería interesante pedirle 3 o cuatro anotaciones objetivas anti-literarias de imágenes hipnagógicas suyas. Estas cosas cortas podrían intercalarse entre las fotos. Lo que se ahorraría en el papel ordinario o ganaría en el de las fotos.

Querría obtener de aquel amigo de Montanyà una traducción o una exposición científica o algo inédito sobre Freud, la inconsciencia y la subconsciencia, sobre la libido, sobre totemismo, algo así relacionado con lo nuestro.

Espero cartas vuestras con anotaciones e ideas a fin de establecer el intercambio que ha de dar como resultado nuestro número.

Espero además opinión de todo lo que os propongo y además vuestros originales a fin de meditarlos.